

Rola władz umysłowych i zmysłowych w życiu moralnym człowieka a wychowanie integralne osoby w ujęciu o. Jacka Woronieckiego OP

Słowa kluczowe: Jacek Woroniecki OP, tomizm, psychologia racjonalna, rozum i wola, sumienie, uczucia, wychowanie integralne, pedagogika personalistyczna, wolność, cnota

1. Ogólna specyfika działania ludzkiej psychiki w ujęciu o. Jacka Woronieckiego

W każdym ludzkim działaniu bierze udział kilka władz jednocześnie, pełniąc w nim jakąś funkcję¹. Wchodzą tu w grę czynniki natury psychologicznej. Zrozumienie i opisanie ich określi nam, co one wnoszą do życia moralnego osoby. Podmiotem działalności psychicznej jest ludzka jaźń, czyli dusza. Ma ona różne gatunkowo czynności, dzięki czemu jesteśmy skłonni widzieć w niej różnego rodzaju czynności, czyli uzdolnienia,

które nazywamy władzami. Kiedy mówimy, że ktoś coś robi, mamy na myśli samą jaźń psychiczną, która zawsze działa za pomocą danego uzdolnienia².

Psychologia nowożytna, która swe założenia ma oparte na koncepcjach materialistycznych, całą działalność umysłową sprowadza do zmysłowej. Natomiast filozofia realistyczna, podobnie jak psychologia racjonalna, wyróżnia w naszej psychice dwa poziomy

Mgr Krzysztof Jarosław Niedziela – psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu, pedagog, filozof i teolog, nauczyciel dyplomowany, wychowawca, trener karate i jujitsu sportowego.

¹ Zob. M.A. Krąpiec, *Akt ludzki*, w: *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 1, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2000, s. 133–145.

² J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 156.

życia: zmysłowy, który odnosi się do funkcji fizjologicznych, oraz umysłowy, który bazuje na zmysłach, jednak ma swój swoisty zakres działania³. Na każdym z tych poziomów wyróżnić możemy dwie odrębne funkcje władz psychicznych, poznawcze i pożądawcze.

Trzeba podkreślić, iż obydwie funkcje nie dadzą się sprowadzić jedna do drugiej. W pierwszym procesie poznania podmiot zawsze jest bierny. Przedmiot „sam przychodzi” do podmiotu i odbija w nim swój znak, podobieństwo. Natomiast w pożądaniu dzieje się przeciwnie, przedmiot jest bierny, natomiast podmiot skłania się do niego lub oddala, w zależności od nasilenia pożądania.

Pożądanie ojciec Woroniecki określa jako swoiste napięcie, czyli dążenie do czegoś, czego się nie ma, jednak za wszelką cenę chce się to mieć. Może wystąpić zjawisko pozytywnego dążenia do danego przedmiotu lub też negatywnego dążenia⁴. „Gdy więc teraz porównamy ze sobą poznanie z pożądaniem, musimy dojść do wniosku, że mają się do siebie jak «od» i «do», jak stać na miejscu i ruszać się. Wobec tego, będąc sobie tak przeciwstawne, są one istotnie różne, tak iż jedno do drugiego sprowadzone być nie może. Jest to jedno z tych podstawowych zjawisk psychologii, które od czasów Kartezjusza w szczególny sposób zostały przyćmione w filozofii nowożytnej, mającej stałą skłonność, aby funkcje pożądawcze sprowadzać do samego myślenia o przedmiocie chcenia”⁵.

Natomiast w sferze zmysłowej obie funkcje ludzkiej psychiki przybierają różne formy. W pożądaniu mamy do czynienia z bardzo urozmaiconymi zjawiskami, które określamy słowem: uczucia. Na wyższych poziomach umysłowych procesy te są uproszczone, to co w zmysłach było różne, tu występuje w formie bardzo jednolitej i zarówno w sferze poznania, gdzie rozum wszystko odtwarza, jak i w aspekcie pożądania, gdzie wola jest ogniwem i źródłem wszelkich czynności. Umysłem więc nazywamy oba powyższe uzdolnienia naszej duszy. Warto tutaj postawić pytanie: W jakiej mierze władze naszej duszy biorą udział w ludzkiej moralności?

Ojciec Woroniecki przypomina, iż przedmiotem etyki są uczynki moralne, wpływające z woli kierowanej przez rozum⁶. Tylko wtedy o tych uczynkach możemy powiedzieć, że są dobrowolne. Działalność ludzkich władz umysłowych nie da się oderwać od ciała człowieka i wszystkich jego zmysłów. Jest to wynik tego, iż człowiek składa się z duszy i ciała, które łączą różne organiczne więzy. Dlatego też żaden czyn moralny nie jest w stanie powstać bez powiązania zmysłowego, w którym uczucia stanowią „pewien akompaniament” czynu duchowego człowieka. Dlatego rozum ludzki musi się nieustannie opierać na danych dostarczanych przez zewnętrzne zmysły. Kiedy następuje scalenie wszystkich danych, wtedy przez utrwalenie następuje podanie ich na zewnątrz przez aparat pamięciowo-wyobrażeniowy.

³ Zob. M.A.Krąpiec, *Realizm ludzkiego poznania*, Lublin 1995.

⁴ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 158.

⁵ Tamże, s. 91.

⁶ Zob. J. Woroniecki, *Etyka*, w: *Zarys filozofii. Praca zbiorowa*, t. 2, Lublin 1929, s. 179–281.

Dlatego bardzo ważne jest, zdaniem ojca Woronieckiego, przygotowanie tych wszystkich danych do życia moralnego człowieka. Jeszcze szerszy wymiar ma kwestia zmysłowych władz pożądawczych, które są specyficznymi pobudkami naszych uczynków. Rozum i wola wzajemnie na siebie oddziałują.

Jak podkreślał Woroniecki, postępowanie moralne wynika z tego, co każda z tych władz do niego wnosi. W życiu zmysłowym kierownictwo przypada zawsze rozumowi, natomiast wykonanie zawsze woli. Władze te wzajemnie oddziałują na siebie i żadna z nich nie jest w stanie istnieć sama z siebie⁷. Nasuwa się pytanie: Na czym polega wzajemne oddziaływanie rozumu i woli? Ojciec Woroniecki zauważa, że „wola nie może niczego chcieć, nim rozum o czymś nie pomyśli i nie podsunie jej chcenia. Ale i rozum, aby wypełnić czynność poznawczą, wciąż musi być pobudzany przez wolę, która jest w naszej psychice tym ogólnym motorem, czyli «działaczem», wprowadzającym wszystkie nasze władze w czyn»⁸.

Jak zauważa ojciec Woroniecki, niezależnie od woli zawsze pierwsze narzuca się nam poznanie otaczającej rzeczywistości. Dochodzi więc do analizy podstawowych struktur bytu, która dla rozumu staje się „pierwszą karmą”. Człowiek więc chłonie ją szybciej, niż zadziała jakakolwiek refleksja.

Pierwszy przyrodzony odruch poznawczy, który poprzedza wszelkie zastanowienie, to początkowy impuls

oddziałujący na umysł, rozum i wolę. Wola zawsze reaguje na dobro, jednak pojawia się kwestia prawdy i chęć jej poznania, gdyż poznanie prawdy też jest dobrem, stąd pobudzanie rozumu do odpowiadającej mu właściwości poznawczej. Tak samo rozum reaguje na prawdę, która jest też właściwością dobra, które może być prawdziwe ale stwarzać pozory dobra. Dlatego rozum interesuje się dobrem, analizując jego prawdziwość, stojąc przed samą wolą, jako przedmiotem pragnienia.

Działalność każdej z władz człowieka powinna być – zdaniem ojca Woronieckiego – brana pod uwagę przez pedagogikę nie tylko dlatego, żeby właściwie opisać procesy zachodzące w ludzkiej psychice, ale przede wszystkim, aby wprowadzić w ludzką psychikę właściwy program wychowania i samowychowania. Woroniecki wyjaśniał, że przeciw przedmiotem ludzkiego myślenia może być też pragnienie, ponieważ człowiek może nad nim się rozwodzić, badając je pod każdym aspektem, wpływając na nie i ucząc się nim kierować.

Przedmiotem pragnienia/chcenia może też być poznanie, bo możemy chcieć je poznać. Od naszej woli wszystko jest zależne, zauważa ojciec Woroniecki, możemy przerwać wiele myśli, z danego przedmiotu przenieść go na jeszcze inny, znów powracając do pierwszego. Dlatego proces ludzkiego postępowania moralnego jest pewnym szeregiem, który przechodzi przez rozum i wolę⁹. Każdy szczególnie aktu rozumu i woli jest wyni-

⁷ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 159.

⁸ Tamże, s. 160.

⁹ Tamże, s. 160.

kiem przenikającego się współdziałania tych władz. Choć wypływa z jednej z nich, to zawsze zawiera może wpływ drugiej i pośrednio można odebrać go, jakby pochodził właśnie od tej drugiej. Stąd ojciec Woroniecki zauważał, że akt woli może być rozumny, a akt rozumu może wynikać z wolnego wyboru.

Łatwiej jest zrozumieć oddziaływanie wzajemne rozumu i woli, jeśli podejmie się analizę ludzkiej działalności moralnej, która dąży do jakiegoś celu, a po drodze musi dokonać wyboru jakiś środków. Ojciec Woroniecki przypominał, że ludzkość ma pewną maksymę, która mówi, że „nie ma chcenia bez poznania”. Bo przecież jeśli więc czegoś się nie zna, to jak można tego pragnąć?

Praktyczna działalność aktu poznawczego zaczyna się od jakiejś myśli, gdzie pojawia się dany przedmiot, który poznajemy jako dobry lub zły, i wtedy wola określa jakieś swe stanowisko. Ojciec Woroniecki mówił, iż jest to upodobanie lub nieupodobanie. Określa je jako pewne napięcie duchowe, gdzie przylega się do danego przedmiotu lub oddala się od niego, bo może się nam coś na przykład nie podobać¹⁰. Często na tym usposobieniu woli do przedmiotu mamy proces zakończenia pragnienia. „Wola zadowala się tym wewnętrznym upodobaniem w dobru poznanego przedmiotu i dalej nie idzie, nie robi sobie z niego celu zabiegów, aby się z nim w rzeczywistości połączyć”¹¹.

Może dojść do sytuacji, kiedy upodobanie zrodzi w nas silne pragnienie

złączenia z przedmiotem, wtedy rozum, silnie podniecony pragnieniami woli, rozważa przejście danego przedmiotu. Na pierwszy plan więc wysuwa się zamiysł i pod jego wpływem przeradza się na zamiar, a przedmiot, który wcześniej był tylko dobrem, teraz staje się już celem, ku któremu zaczynamy dobierać odpowiednie środki. Punktem wyjścia wielu czynów staje się zamiar woli, by zakończyć je zdobyciem danego przedmiotu.

Jeśli dojdzie do zdobycia przedmiotu, to wola raduje się nim, gdy go posiada. Gdy cel jest daleki, wtedy proces ten bywa bardzo złożony, ponieważ potrzebne jest zgromadzenie i uporządkowanie wszelkich środków, których użycie pozwoli rozkoszować się dobrem – celem.

Woroniecki podkreślał, że faza namysłu jest pierwsza w czynie ludzkim i to w niej dokonuje się czynność rozeznania środków. Porównuje się w niej więc różne środki, które przychodzą na myśl z celem, chodzi o to, by nabrać przekonania o ich przydatności. Jeśli pewność się zdobędzie, to wola ludzka idzie w kierunku osiągnięcia celu przez przyzwolenie na użycie danego środka¹². Namysł polega na porównaniu różnych środków między sobą. Jest to konieczne do dokonania właściwego wyboru.

Wybór będzie zawsze odpowiadał usposobieniu poszczególnego człowieka. Nie ma tutaj odniesienia do „jakiejś najlepszej i jedynej drogi działania”, gdyż dokonuje się on przez uformowanie w człowieku odpowiednich cnót lub też wad. Wpływ woli w rozmyśle jest o wiele

¹⁰ Tamże, s. 160.

¹¹ Tamże, s. 162.

¹² Tamże, s. 163.

większy niż w namyśle. W namyśle mamy nieustanny wpływ różnego rodzaju nastrojów oddziałujących na wolę i uczucia. Bez wpływu woli rozmyśl nie jest możliwy do zrealizowania, dlatego iż on przygotowuje odpowiedni wybór. Mówimy więc o autodeterminizmie, gdzie ostatni sąd rozumu zostaje ukształtowany pod wpływem woli, która sprawia, że jest on na samym końcu. Ojciec Woroniecki podaje, iż „proces ten ulega oczywiście skróceniu, gdy rozum się przekona, że tylko jeden środek prowadzi do celu (...) po powzięciu zamiaru przychodzi zaraz rozmyśl, a za nim wybór”¹³.

Zamierzenie kończy pierwszą fazę postępowania moralnego człowieka. Nie może tutaj być pominięty żaden środek, dlatego namysł powinien być dokonany z rozwagą. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru rozum ludzki wydaje pewien rozkaz i zarządza, aby w czyn wprowadzić wszystkie zamiary.

Kolejną fazą działalności jest faza zamierzenia, która powinna zdaniem ojca Woronieckiego, mieć charakter konkretny i stanowczy, co świadczy o dobrym charakterze osoby działającej. Wola więc działa jako wprowadzająca w czyn wszelkie władze ludzkiej duszy oraz ciała, które związane jest już z wykonaniem biernym.

Kiedy osoba dojdzie do celu całego procesu działania, znajduje w nim zaspokojenie, które nazywa się zadowoleniem. Rozum ludzki ma taką zdolność duchowego oglądu ludzkiego działania. Każde ludzkie przedsięwzięcie stwarza pewien

łańcuch, na który składają się dwa zasadnicze ogniwa: zamierzenie i wykonanie. Plan zawsze powinien być przed wykonaniem, stąd jest on najważniejszą fazą działalności ludzkiej, która połączona z drugą stanowi całość. Całe życie moralne człowieka jest takim zamkniętym łańcuchem. Każde ludzkie przedsięwzięcie tworzy ten łańcuch, składający się z zamierzenia i wykonania. Ten cały łańcuch wymaga, zdaniem Woronieckiego, doskonalenia, uszlachetniania i umacniania. Tym zajmuje się realistyczna pedagogika integralna¹⁴.

Jak podkreślał Woroniecki, u dziecka po skończeniu około 7 roku życia pojawia się świadomość pragnienia szczęścia nieskończonego, które naturalnie wiąże się z Bogiem, będącym celem ostatecznym. Ten właśnie cel wyznacza całemu życiu ludzkiemu kierunek¹⁵.

Zadaniem więc pedagogiki personalistycznej jest wzbudzenie świadomości w młodym człowieku tej treści, iż najważniejsze jest zrozumieć siebie i swój cel życia. Bardzo ważne jest więc niezmiennianie tego jednego powziętego kierunku. Dlatego pedagogika personalistyczna podkreśla rolę sumiennego wykonywania wszelkich poszczególnych czynności, by osiągać cele, które się obrało, mając w świadomości ten jedyny cel ostateczny – Boga. Jeśli ktoś odwróci się od tego celu i skieruje swoje działanie ku celom pośrednim, czyli dobrom tego świata, to łańcuch działań zostanie przerwany. Całe więc przedsięwzięcie życiowe będzie nieudane.

¹³ Tamże, s. 164.

¹⁴ Zob. J. Woroniecki, *Etyka*, s. 179–281.

¹⁵ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t.1, s. 165.

By nie doszło do tragedii w ludzkim życiu, pedagogika personalistyczna powinna uświadamiać osobę, by między dwoma fazami, zamierzenia i wykonania, zawsze panowała zgoda. Warto więc w tym miejscu dokonać analizy działania obu istotnych władz życia

duchowego człowieka, jakimi są rozum i wola. Trzeba więc postawić pytanie: Jaki jest wpływ rozumu na działanie ludzkie i co dla Woronieckiego oznacza formacja tej władzy w ramach pedagogiki personalistycznej?

2. Rozum ludzki i jego działanie

Obrazując stosunek, jaki ma rozum do ludzkiego działania, ojciec Woroniecki przedstawiał porównanie go do pracy oka przy przerysowywaniu jakiegoś przedmiotu. Najpierw następuje przyglądanie się, by zobaczyć kształt jakiegoś przedmiotu, następnie prowadzi dłoń, aby w danym zeszycie go odrysować.

Analogicznie rzecz się ma z rozumem, który najpierw poznaje człowieka, czyli jego naturę, cel, jakimi prawami postępowania się kieruje, następnie na podstawie tych danych odpowiednio kieruje działaniem¹⁶. Działanie to musi odpowiadać jego naturze ludzkiej, pokrywając się z poznanymi prawami, doprowadzając go do osiągnięcia celu. Obydwa zadania mają bardzo silny związek ze sobą, jak i naturę ludzką oraz poznana przez rozum rzeczywistością.

Woroniecki wyjaśniał, że od wiadomości teoretycznych zależna jest działalność praktyczna rozumu, natomiast poznanie teoretyczne zależy często od doświadczenia życiowego¹⁷. Bardzo

trudno zrozumieć wiele zagadnień życia moralnego, gdy nie dostrzega się tego skomplikowanego procesu działania rozumu w czynie ludzkim. Dlatego ojciec Woroniecki uważa, iż każdy musi zrozumieć je przez osobiste doświadczenie. Bardzo łatwo jest narzucać prawa moralne komuś, poznając je tylko teoretycznie¹⁸. Zupełnie inaczej ma się rzecz, jeśli pozna się je przez własne doświadczenie¹⁹. Prawdliwościami rozumowania zajmuje się logika, a z punktu widzenia materialnego – psychologia. Przedmiotem etyki jest analiza moralnego postępowania człowieka. Pedagogika jako dziedzina wychowania i edukacji musi znać owoce poznawcze tych dyscyplin, by należycie formować całego człowieka, a w tym przypadku jego rozum.

Kierowniczą rolą rozumu praktycznego można przedstawić w następującym schemacie: 1. Pomysł jakiegoś dobra, do którego ustosunkowuje się ludzka wola, a może ono być dodatnie lub nawet

¹⁶ Zob. M.A. Krąpiec, *Akt ludzki*, s. 133–145.

¹⁷ Zob. Woroniecki *Etyka*, s. 179–281.

¹⁸ Zob. J. Woroniecki, *Nawyk czy sprawność*, w: *Wychowanie człowieka. Pisma wybrane*, Kraków 1961, s. 33–58.

¹⁹ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 167.

ujemne. 2. Wola reaguje w jakimś stopniu tak, iż rozum może działanie zatrzymać lub przerobić pomysł dobra na konkretny cel, który przechodzi w zamysł, pobudzający wolę do czynu. 3. Rozum przechodzi do namysłu tylko wtedy, kiedy wola zamierzy już dany cel. 4. I tutaj następuje wyszukiwanie wszelkich możliwych środków, które analogicznie porównuje się do określonego celu. Analiza określa, czy są one moralnie zgodne i czy są w ogóle fizycznie możliwe. 5. Faza kolejna, to jest rozmyśl, porównujący środki z celem oraz między sobą. (Wchodzi w grę jeszcze odpowiednie usposobienie wobec środków). 6. Po dojrzałym namyśle przez wolę dochodzi do dokonania jakiegoś wyboru odpowiedniego środka. 7. Kolejno pojawia się nakaz wykonania czynności, który trwa przy okazji pewnej refleksji, normując wolę i podległe jej władze. 8. Rozum przez odpowiednią refleksję może kazać woli zatrzymać się na danym odcinku tego procesu, do momentu uzyskania danego celu²⁰. 9. Po dostrzeżeniu całego procesu czynów rozum ma prawo zawsze wydać jakiś osąd i pomyśleć nad sposobem działania człowieka, w jaki został przeprowadzony aspektie prawa moralnego, które wiąże człowieka w jego czynie. 10. Ostatnim punktem tego procesu jest nakaz, który zamyka fazę przygotowawczą, czyli zamierzenie. Tym sposobem daje impuls do wykonania całego czynu i tego, co się wcześniej podjęło.

Obydwie fazy działania moralnego człowieka (tj. zamierzenia i wykonania) mają odrębne cechy. Pierwsza faza ma tryb oznajmujący, czyli co można, a czego nie wolno, po niej następuje czyn. Jest także faza sądu i osądu tego, co się planuje wykonać, ma ona tryb rozkazujący, czyli co ma się już konkretnie czynić²¹.

W fazie drugiej czynu ludzkiego tj. w jego fizycznej realizacji nie można już teoretycznie coś rozważać, jednak przyłożyć się należy do okoliczności czynu. To, co zostało raz postanowione, powinno być zrobione. Fazę zamierzenia zawsze powinno cechować zastanowienie, dlatego zachodzi swoiste spowolnienie, natomiast wykonanie cechuje już sprawne działanie²².

Pojawia się tutaj bardzo ważna kwestia formacji, której pedagogika personalistyczna nie może pominąć, a mianowicie kwestia sumienia. Trzeba więc wyraźnie stwierdzić, za ojcem Woronieckim, iż działalność praktyczną rozumu, która powyżej została zobrazowana, nazywa się głosem sumienia.

To sumienie decyduje, czy dobro, o którym pomyśleliśmy, powinno być postawione przed człowiekiem jako cel danego przedsięwzięcia. Sumienie rozważa środki, które mają nas doprowadzić do dobra i do niego należy uformowanie ostatniego sądu, na którym oparty jest wybór woli. Sumienie też wydaje osąd całego przedsięwzięcia, zaraz po decyzji woli, gdzie nastąpi nakaz lub zakaz czegoś.

²⁰ Tamże, s. 168.

²¹ Zob. M.A. Krąpiec, *Akt ludzki*, s. 133–145.

²² J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 169.

Ojciec Woroniecki zauważał, że w życiu ludzkim nieustannie aktywne jest sumienie, czego przykładem są wyrzuty sumienia. Sumienie jest zawsze podstawą i następstwem odpowiedzialności moralnej człowieka. Refleksję rozumu nad wszelkimi procesami psychicznymi nazywa ojciec Woroniecki świadomością. Rozum ma pewien duchowy charakter, który pozwala mu zajmować się własnymi czynnościami. Same władze zmysłowe nie są do tego zdolne. Dowodem może być to, iż przecież oko nie może widzieć swojego widzenia, ani ucho słyszeć swego słyszenia. Wyjątek w tym stanowi rozum, który może myśleć o swoim myśleniu, tak samo wola, może za przedmiot swego chcenia wziąć chcenie.

Refleksję rozumu nad własnymi procesami psychicznymi nazywamy świadomością, natomiast jeśli weźmie ona pod namysł prawo moralne i wynikającą z niego odpowiedzialność za działanie i godziwość, to nazywamy ją wtedy sumieniem. Reasumując, sumienie jest praktycznym sądem naszego rozumu, który mówi nam, co mamy robić, a czego nie (sumienie przeduczynkowe), i orzeka już po dokonaniu jakiegoś czynu o wartości tego czynu (sumienie pouczynekowe).

Bardzo ważna jest świadomość tych treści dla pedagogiki personalistycznej²³. W dobie coraz większych postępów nauk szczegółowych, szczególnie psychologii, podkreśla się, iż sumienia nie należy sprowadzać do czynności poznawczej i do czynności woli, a nawet uczucia lub instynktu. Ojciec Woroniecki uważał,

że dzięki psychologii racjonalnej możemy jasno dostrzec rolę i zadania rozumu w czynie ludzkim i odróżnić je od działania woli, która ma różne od rozumu zadania²⁴.

Analiza czynu ludzkiego, zdaniem Woronieckiego, powinna nam uzmysłowić, że we wszystkich czynnościach sumienia, dostrzega się pewien aspekt subiektywny, a mianowicie własny człowieka. Ma on ogromny wpływ na sądy poznawcze, które bardzo różnią się od sądów teoretycznych. Jeśli więc w działalności rozumu widzi się tylko teoretyczną czynność, to się nie zrozumie, zdaniem ojca Woronieckiego, że sumienie jest też jego czynnością. Jeśli w sądach praktycznych rozumu, który kieruje naszą działalnością, ukazuje się ten ciągły wpływ woli, to wówczas przyzna się, iż są to czynności naszego umysłu, które nazywamy sumieniem. Noszą one w sobie cechy sądu rozumu i aktu woli, co zalicza się do poznania, chcenia i działania.

Jednak rozum może dojść do swoistej pewności, jeśli chodzi o dane dotyczące rzeczywistości. Przykładem tego jest pewność człowieka, że znajduje się w danej miejscowości, że poznaje ludzi, którzy się w niej znajdują itd. Istnieje taka pewność, którą nazywa się pewnością wyższego rzędu, inaczej metafizyczną. Ojciec Woroniecki podkreślał, iż pewności natury teoretycznej nie da się sprowadzić do samej tylko pewności działalności czynu, świadomości swej podmiotowości. Możemy być nawet pewni, że ją dobrze znamy, czego przy-

²³ Zob. Woroniecki J. *Etyka*, w: *Zarys filozofii. Praca zbiorowa*, t. 2, Lublin 1929, s. 179–281.

²⁴ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 171.

kładem jest niekwestionowana znajomość zasad. Z tej racji, że jest natury teoretycznej, zdarza się, że kiedy jej chcemy użyć jako reguły postępowania, wtedy nie zważamy na nią i postępujemy wbrew jej znajomości. Ojciec Woroniecki przywołuje VII przykazanie Boże, które mówi, że nie wolno mówić źle o swoich bliźnich. Ta zasada dla człowieka jest pewna i w miarę przejrzysta. Widać to po dzieciach, które dobrze znają *Mały Katechizm* i znają na pamięć przykazania. Mało tego, przedstawiają przykłady, kiedy nie wolno źle mówić o innych.

Jednak w praktycznym życiu, w zderzeniu z rzeczywistością, w której nadarza się okazja odsłonięcia czyich wad i słabości, nie jesteśmy już tej zasady tak pewni²⁵. Pewność zasad znika w chwili niepewności, kiedy mamy ją w danych warunkach zastosować. Nakazowi sumienia musi zawsze towarzyszyć swoisty spokój, podkreśla ojciec Woroniecki. Spokój ten powinien dotyczyć pewności, iż postępujemy dobrze²⁶. Do tego ważna jest pewność ze strony praktycznego rozumu, która daje nakaz działania, czyli czynu. Dlatego ważne jest, by nasz uczynek zawsze podparty był nakazem sumienia, który ma charakter pewności, bez której nie wolno nam niczego czynić.

Pozostaje zadać pytanie: Gdzie jest źródło tej pewności? Źródłem pewności jest wola i prawość w dążeniu do danego celu. Człowiek osiąga ją dzięki swoistej refleksji nad obranym kierunkiem, który

wola chce nadać ludzkiemu postępowaniu, nad motywami, które ją pobudzają do danego czynu. Pewność sądu jest zawsze następstwem jakiejś prawdy. Ojciec Woroniecki podkreślał, iż prawdy sądów praktycznych nie mierzy się tylko zgodnością z przedmiotem danego poznania. Ona związana jest ściśle z nacechowaniem woli i tego, co jest dobre według jej intencji. Sądy sumienia otrzymują od woli pewną moc, z której ona następnie czerpie siłę do pożądanego danego celu, co daje jej pewność przeciwko wszelkim wahaniom²⁷. Dlatego zdaniem Woronieckiego błędem systemów probabilistycznych, które wtargnęły do nauki chrześcijańskiej i pedagogiki, była świadomość, że pewność moralna, która z niej ma wypływać, może zastąpić sąd rozumu o mniejszej lub większej dopuszczalności czynu, bez refleksji nad prawością woli.

Bardzo ważna jest dla człowieka świadomość ostatecznego celu życia. Ojciec Woroniecki podkreśla tym samym rolę świadomości o życiu wiecznym dla codziennego życia. Tylko wówczas ludzkie sumienie obiera dobry i prawy kierunek życia. Cała chęć życia wypływa właśnie z tego kierunku i nadaje pełniejsze zabarwienie sumieniu. Tym samym można stwierdzić, że sumienie oparte jest na wewnętrznym spokoju, pewności sądów, mając jednocześnie odpowiednią sprawność w kierowaniu swoim życiem. Wszystko to składa się na przekonania moralne człowieka. Ojciec Woroniecki powoływał się

²⁵ Tamże, s. 172.

²⁶ Zob. Woroniecki *Umiejętność rządzenia i rozkazywania*, Lublin 2016.

²⁷ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 173.

na słowa św. Pawła z Tarsu, który pisał: „Wszystko zaś, co nie jest z wiary, grzechem jest” (Rz 14,23). Wszystkie zasady moralne jakby spina właśnie wiara. Wszelkie więc przekonania życiowe w połączeniu z nią tworzą ogląd moralny człowieka. Scalenie to umocnione jest głównym celem życia, który reguluje życie moralne. Dlatego tak ważne jest słuchanie nakazów sumienia. Człowiek idzie więc zawsze za tym, co mu rozum mówi przez nakaz sumienia. Jeśli ktoś nie słucha głosu sumienia, to oddala się od prawa, a przez to popełnia grzech²⁸.

Jednak sumienie przemawia nie zawsze w sposób zobowiązujący. Istnieją uczynki, które są obojętne jako takie i nie mają wpływu na osiągnięcie celu życiowego. Sumienie jedne nakazuje lub zakazuje, natomiast na inne pozwala i w tym przypadku jego zdanie nie ma obowiązującego charakteru. Natomiast w nakazach i zakazach sumienia postępowanie przeciwko nim może mieć wymiar przewinienia.

Systemy indywidualistyczne oraz subiektywistyczne pedagogiki w swych doktrynach wychodzą z założenia, że jeśli idziemy za głosem sumienia, to człowiek postępuje dobrze i grzeszyć tutaj już raczej się nie da²⁹. Pedagogiki nowożytne, oparte na tych założeniach, nie są w stanie kierować do odpowiedniego dobra, nawet w zbornych programach wychowawczych. Do takiego podejścia

bardzo chętnie skłaniają się ci wszyscy, którzy chcą zapewnić sobie bezkarność swoich czynów. Ojciec Woroniecki zauważał, że jest ich zawsze ogromna liczba. Bardzo wrażliwi są na wszelkie krytyki ich postępowania, ponieważ wychodzą z założenia, że nie może ich nikt osądzać z uwagi na to, iż nie można mieć wglądu w ludzkie sumienie. Takie właśnie jednostki bardzo często powołują się na ludzkie sumienie³⁰.

Zdaniem ojca Woronieckiego człowiek ze zdrowym sumieniem nawet nie ma świadomości o jego istnieniu. Natomiast nie da się przypisywać sumieniu tendencji do nieomyślności, gdyż będzie to ogromnym błędem. Nasuwa się pytanie: Dlaczego sumienie nie jest nieomyślne? Ojciec Woroniecki stwierdza, „że operuje ono wiadomościami nabytymi przez poznanie teoretyczne i że tam mogą się znajdować wiadomości błędne. Ta możliwość błędzenia, idąc za sumieniem, nie zwalnia nas bynajmniej od obowiązku słuchania jego nakazów, gdyż nie posiadamy żadnej innej drogi, aby móc nasze postępowanie oprzeć na prawie moralnym. Ale wkłada na nas obowiązek starannego poznania zarówno tego prawa, jak i warunków, w jakich wypadnie działać³¹”.

Jest taka możliwość, że człowiek pójdzie za nakazem sumienia z przekonaniem, że właśnie tak ma być, a jednak będzie inaczej i postąpi źle. Przyczyną

²⁸ Tamże, s. 174–175.

²⁹ Zob. Woroniecki J. *Paedagogia perennis. Św. Tomasz a pedagogika nowożytna*, „Przegląd Teologiczny” 5 (1924), s. 143–160.

³⁰ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 176.

³¹ Tamże, s. 118. Por. J. Grzybowski, *Filozoficzne skutki kontrkultury: profetyczne diagnozy o. Jacka Woronieckiego OP*, „Universitas Gedanensis” 40 (2010) 22, s. 17–35.

tego jest brak znajomości prawa moralnego i obowiązków, które z niego wynikają. A zatem może się zdarzyć, że obojętnie, czy człowiek pójdzie za nakazem sumienia, czy przeciwko niemu, i tak zawsze postąpi źle. Wina będzie spowodowana dawnym zaniedbaniem poznania praw, które rządzą działaniem moralnym.

Jednak może się zdarzyć tak, jak zauważa ojciec Woroniecki, że ktoś nie miał możliwości osiągnąć tej wiedzy, wtedy nie ma odpowiedzialności co do nakazu sumienia sprzecznego z normami moralnymi.

Dlatego w pedagogice personalistycznej bardzo ważna jest formacja prawego sumienia. Jeśli pedagogika oprze się na doktrynach o autonomii sumienia, to zawsze będzie to prowadziło

do błędów wychowawczych i anarchii moralnej. Dlatego dla pedagogiki personalistycznej nauka chrześcijańska o sumieniu bazuje na zależności wiedzy praktycznej od teoretycznej, co zapewnia postępowaniu ludzkiemu podstawy obiektywne. Jest to ogromna wartość wychowawcza dla kształcenia zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Wychowanie więc sumienia należy do priorytetów pedagogiki personalistycznej. Trzeba pamiętać, iż dokonuje się ono dzięki odpowiedniemu uformowaniu woli człowieka. Związane jest to z czynnościami pośrednimi i bezpośrednimi. Warto więc w tym miejscu zadać pytanie: Na czym polega działalność woli w postępowaniu moralnym? Powyższa analiza wskazuje, iż ma ona odrębne zadania do spełnienia.

3. Czynności pośrednie i bezpośrednie woli człowieka

Ojciec Woroniecki zauważał, że z działalnością woli wiąże się bardzo ważne zagadnienie etyczne, a mianowicie kwestia wolności człowieka. Jednak nauk o woli nie odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii wolności człowieka. Istotę stanowi zrozumienie procesu chcenia duchowego człowieka. Kwestia wolności jest jednym z jej przejawów, jednak nie stanowi pełni tego zagadnienia.

Zdaniem Woronieckiego woli można przypisać sześć bardzo ważnych aktów³². Trzy z nich odnoszą się do celu, a trzy do środków. Tak więc przejawami chcenia, są czynności woli, a czynności

rozumu nazywamy poznaniem. Do trzech pierwszych czynności woli zalicza się: upodobanie, pragnienie albo pożądanie, zadowolenie oraz radość.

Wszystkie trzy czynności dodatnie wobec dobra mają ujemne odpowiedniki wobec zła, czyli nieupodobanie, niechęć lub nienawiść, następnie jest wstręt albo odraza, a na końcu przykrość, cierpienie albo smutek.

Pożądanie lub zadowolenie sprowadza się do tego, czy jakiś przedmiot woli jest w jej zasięgu. Jeśli dany przedmiot jest poza zasięgiem, to pobudza się pragnienie woli jako pożądanie, którego

³² Zob. J. Woroniecki, *Etyka*, s. 179–281.

przeciwieństwem jest odraza albo wstręt. Obecny przedmiot zawsze daje woli jakieś ukojenie, radość, jeśli zaś jest niemiły, to wprowadza ją w stan niezadowolenia.

Trzeci akt woli poprzedza tak naprawdę poprzednie, ale też je wywołuje. Polega on na duchowym usposobieniu woli do przedmiotu poznanego, wziętego samemu sobie, bez względu na to, czy jest obecny, czy też nie. Upodobanie rodzi się zawsze wtedy, gdy przedmiot taki nam odpowiada. Ojciec Woroniecki zauważał, że jest to swoiste przyłgnięcie do niego, które można określić duchowym zjednoczeniem.

Natomiast przedmiot nieodpowiadający wywołuje odrazę do niego. Taki afekt woli wymaga głębszej refleksji, by odróżnić go od pożądania, które z niego się rodzi, choć niekoniecznie tak musi być. Jeśli spojrzymy na własne życie psychiczne, to możemy dojść do przekonania, że nie musi być konieczne upodobanie w jakimś dobru, by dojść do pożądania. Główną rolę odgrywa tu odróżnienie upodobania od pożądania. Dzięki temu będzie możliwość przezwyciężenia egoizmu i zrozumienie, że dla ducha interesowne pożądanie jakiegoś dobra i umiłowanie go dla samego siebie nie jest dobre³³.

Upodobanie, jako pierwszy akt woli nie ma na względzie tylko zadowolenia, jakie może nam dać zdobycie danego przedmiotu, a tylko dobro dla samej wartości dobra. To jest kwestia czysto duchowa, gdyż tylko duch, zdaniem ojca Woronieckiego,

może wnieść nas na ten poziom. Z takiego upodobania powstaje zdrowa chęć zjednoczenia się z danym przedmiotem, do którego się ustosunkowało³⁴.

Pożądanie nie jest jakimś koniecznym następstwem upodobania. Czasami wcale nie powstaje, kiedy widzimy, że dany przedmiot jest nie do osiągnięcia. Wola zawsze zadowolony się tym, co daje jej samo upodobanie w jakimś dobru. Znamy z doświadczenia sytuację, gdy często ludzie pożądanie nazywają miłością. Zdaniem Ojca Woronieckiego tylko wyłącznie dla woli powinna być zarezerwowana kategoria miłości, by do takich błędów nie dochodziło.

Wtórny afekt woli, do którego oprócz pożądania zaliczyć można i pragnienie, nie jest tym samym, co miłość. Niektórzy ludzie myślą też miłość z niższymi afektami, które wywodzą się z uczuć. Ważne jest uświadomienie wychowanka o prawdziwości znaczenia tego procesu woli. Pedagogika personalistyczna musi więc kłaść nacisk na tego typu fakty, by rzetelnie budować prawdziwy proces wychowania i edukacji.

U wszystkich stworzeń na świecie upodobanie różni się od rzeczywistego zjednoczenia, które daje zadowolenie. Ojciec Woroniecki zauważył, że między nimi jest miejsce na pożądanie. Upodobanie, pragnienie i pożądanie wraz z radością występują także w życiu uczuciowym. Całe życie umysłowe jest skutkiem umysłowego poznania rozumu. Tutaj niemal zawsze występują jakieś elementy wzruszenia o zabarwieniu fizjo-

³³ Zob. J. Woroniecki, *Rozwój osobistości człowieka. Dynamiczny aspekt personalizmu*, w: *Wychowanie człowieka. Pisma wybrane*, Kraków 1961, s. 59–92; tenże, *Etyka*, s. 179–281.

³⁴ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 179.

logicznym³⁵. Tym też przedstawia się pogląd, iż afekty, takie jak miłość, przynależą do życia uczuciowego. Jednak są to afekty woli, ponieważ należą do natury duchowej, a w aspekcie umysłowym czynności te są o wiele bardziej donioślejsze.

Ojciec Woroniecki podaje, iż dla życia moralnego duchowa miłość ma najważniejsze znaczenie w woli. To ona przynależy do miłości chrześcijańskiej, która wolę przenika. Ludzie błędnie myślą często, że to uczucia ją przenikają. Tymczasem miłość uczuciowa tylko im towarzyszy i staje się dla niej pomocą lub przeszkodą. Jeśli więc człowiek przedstawi ją jako pierwszą, to tym samym podważy duchowy aspekt postępowania moralnego, który wówczas będzie miał charakter instynktownych igraszek.

Dla woli występują także afekty o bardzo silnym napięciu, do których zalicza się odwagę lub obawę, nadzieję i rozpacz, gniew i należąca do niej bardziej złożone afekty, jak zdumienie, tęsknota, zawód, wstyd, zawiść. Dla tych podstawowych aktów woli przedmiotem najważniejszym jest dobro, którego pożąda się jako celu³⁶. Jednak ojciec Woroniecki zauważa, że oprócz nich mamy jeszcze inne akty woli, które odnoszą się do dóbr poświadanych jako środki do uzyskania innych, które mają dla nas o wiele większe znaczenie. Zalicza się do nich chociażby wykonanie. Można je podzielić zarówno na czynne ze strony

woli, jak i bierne, które dotyczy innych władz duszy, które poruszane są przez wolę do czynu.

Wszystko, co robimy, przypisujemy naszej woli, zauważa ojciec Woroniecki³⁷. W każdej z tych czynności człowiek świadomy jest udziału swej woli, bez którego nigdy by one nie zadziały. Jednak ojciec Woroniecki podkreśla, że one wcale nie są jej własnymi czynnościami, lecz tylko pośrednio wola bierze w nich udział.

Chociaż oczywiście jest dla nas, iż wola może wziąć za przedmiot swego chcenia działalność wszystkich tych władz duszy. Mogą w tej kwestii zdarzyć się też różnego rodzaju opory, gdy na przykład wola chce, a jednak nie może ruszyć nogą, zachodzi tu wówczas jakiś czynnik chorobliwy. Bardzo trudny do zbadania jest udział woli w działalności pozostałych władz duszy. Ojciec Woroniecki przyznaje, że wyraźnie umysł nasz musi uznać swą niemoc w przenikaniu nawet do największych tajemnic ludzkiego życia. Chodzi o kwestię odniesienia poszczególnych władz duszy do ciała i jego narządów. Bardzo trudny do zbadania jest kontakt z jakim dusza ludzka dotyka ciała, gdy chodzi o pierwiastek materialny. Z tego zagadnienia bierze się niezbadana kwestia, jak dusza może ożywić ciało. Jest to kwestia, której nie zbadano do dziś. Jak za pomocą rozumu i woli, dusza ludzka wprowadza w czyn inne narządy całego organizmu zmysłowego.

³⁵ Tamże, s. 180.

³⁶ Zob. J. Gałkowski, *Filozofia i człowiek w „Katolickiej Etyce Wychowawczej” Jacka Woronieckiego OP*, w: *Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP*, J. Gałkowski, M.L. Niedziela (red.), Lublin 2000, s. 81-100.

³⁷ Woroniecki J., *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 181.

Ojciec Woroniecki wyraźnie stwierdza, iż „wykonanie czynne ze strony woli możemy poznać tylko przez wykonanie bierne w podległych jej władzach³⁸”. Z pewnością wszelkie funkcje fizjologiczne w bardzo małym stopniu zależą od naszej woli. Jednak istnieje możliwość wpływu na te procesy pośrednio, czyli na przykład przez lekarstwa, jednak akt woli nie ma tutaj możliwości zmiany żadnego działania³⁹. Mają jednak wpływ na przebieg życia umysłowego, gdzie przez poznanie oraz całą sferę życia uczuciowego silnie jest z nimi związane.

Istnieją procesy fizjologiczne, na które wola ma wpływ. Ojciec Woroniecki przytacza tutaj, „oddychanie, wydzieliny, ale i to tylko od strony czynników motorycznych, które im służą, bez wpływu na sam przebieg procesu fizjologicznego, np. spalanie się powietrza w płucach⁴⁰”. W kontekście pamięci i wyobraźni wpływ woli jest bardziej złożony. Człowiek w swej naturze ma pewien wewnętrzny rozstrój, który przejawia się w wyobraźni, której wola nie jest w stanie do końca opanować.

Psychologia empiryczna zajmuje się kwestią uwagi. Uwaga może być całkowicie rozstrojona i człowiek traci wówczas kontrolę nad pewnymi ruchami motorycznymi. Uwaga jest wysiłkiem woli, aby utrzymać na jakiś czas różne wyobrażenia, które służą jako podstawa procesu myślenia, który człowiek chce na jakiś czas w swym umyśle zachować. Uwaga

jako funkcja wyobraźni pozwala woli na pewne działania.

Podobnie dzieje się z pamięcią ludzką. Pamięć zaliczana także do wewnętrznego aparatu zmysłowego ma za zadanie przechowywać obrazy różnych przeżyć, które w następstwie, zależnie od woli, podaje człowiekowi. Różnica między zwierzęciem a człowiekiem polega na tym, iż na przykład pies pamięta swoje dawne przeżycie, które pod wpływem niezależnych od niego podnieci sobie przypomina. Przykładem może być kij podniesiony mimowolnie przez człowieka, na który zwierzę reaguje ucieczką. Przypomina sobie więc jakieś negatywne zdarzenie, które pod wpływem bodźca tworzy reakcje ucieczki.

U człowieka jest zupełnie inaczej, zauważa ojciec Woroniecki, a mianowicie jest on zdolny przez świadomy nakaz woli przypomnieć sobie to, co chce⁴¹. Jest to dowód, że zarówno wyobraźnia, jak i pamięć, jako że podlegają woli, muszą wchodzić w zakres życia moralnego. Stąd człowiek może ponosić odpowiedzialność zarówno za swą wyobraźnię, jak i za uwagę. Jest on zdolny przechowywać w pamięci to, co do jego danej powinności należy.

Bardziej bezpośredni wpływ na udział w życiu moralnym mają uczucia. Jest to wynikiem tego, że to właśnie w nich powstają różnego rodzaju podniety do czynów i właśnie w nich wszelkie podniety znajdują swoje zadowolenie, czyli się spełniają. Ojciec Woroniecki

³⁸ Tamże, s. 182.

³⁹ Tamże, s. 182.

⁴⁰ Tamże, s. 185.

⁴¹ Zob. J. Woroniecki, *Etyka*, dz. cyt., s. 179–281.

podkreślał też rolę wpływu woli na procesy życia umysłowego. Wiadome nam już jest, iż obie te duchowe władze mają zdolność do refleksji. Dzięki takim zdolnościom ludzki rozum sam może myśleć o swoim myśleniu, chceniu, a wola może pragnąć myśleć i pragnąć chcieć. W zakresie norm zdrowia umysłowego człowiek może myśleć, o czym chce i kiedy chce, nawet zmieniając przedmiot swojej myśli, przerywać go, przenosić z jednego na drugi i znowu do niego powracać, wszystko zależy od ludzkiego pragnienia.

Natomiast jeżeli rozum wyłamie się spod kierownictwa woli, to mamy do czynienia z chorobami umysłowymi. Ojciec Woroniecki precyzuje to pojęcie, iż chodzi bardziej o chorobę aparatu zmysłowego, który dostarcza dany materiał umysłowi. Umysł zaś, jak wiadomo, powinien z tego materiału czerpać treść poznawczą. W przypadku wszelkich zaburzeń i chorób umysłowych rozum usuwa się spod władzy woli, pozostaje więc sam z zawartą treścią. W takim przypadku rozum funkcjonuje już tylko automatycznie, będąc wyautowanym z życia moralnego, którego zawsze osiłą pozostawała wola. Jeśli więc utraciła ona kontrolę nad rozumem, to dochodzi do intensywnych przeżyć emocjonalnych i wielu zachowań niekontrolowanych⁴².

Wola ludzka ma obowiązek szanowania praw rozumu, zarówno tych subiektywnych, czyli wewnętrznych, np. praw logiki jak i obiektywnych, czyli

zewnętrznych, do których zalicza się prawa bytu, które poznaje⁴³. Natomiast nie wolno jej, na przykład pod wpływem różnych upodobań, mieszać w logicznym procesie rozumowań. Tak samo nie wolno jej wywierać nacisku na sądy rozumu i sprawiać, by się odchyłały od realnej rzeczywistości. To od człowieka samego zależy, co będzie sądził o danej nauce, jednak zabronione jest wpływanie wolą na formowanie sądów o danych rzeczach. Człowiek na przykład powie, że pięć dodać pięć jest sto⁴⁴.

Istnieją takie sytuacje, gdy umysł ludzki napotyka trudności i nie jest w stanie poznać prawdziwego stanu danej rzeczy, wtedy sprowadza się do różnych prawdopodobieństw. Wówczas na utworzenie ludzkich sądów wpływ mają różnego rodzaju czynniki afektywne, jak doktryny, ideologie, światopoglądy, ambicje, interesy, różne zawiści i nieuporządkowane pragnienia⁴⁵. Człowiek powinien w sumieniu pilnie się z nimi rachować, by w myślach, słowach, uczynkach nie dopuścić motywom subiektywnym woli zniekształcać sądy, a szczególnie ich obiektywne wartości.

Pedagogika personalistyczna ma więc bardzo cenną teorię przekazaną przez ojca Woronieckiego. Trzeba więc być czujnym, szczególnie dziś, kiedy tak wiele prawd potwierdzanych jest jedynie przez wyniki statystyczne. Ojciec Woroniecki przywołuje wyniki pracy naukowej E. Haeckela, który ze świadomością podał fałszywe wzory, którymi udowad-

⁴² Zob. J. Woroniecki, *Nawyk czy sprawność*, s. 33–58.

⁴³ Zob. M.A. Krąpiec, *Akt ludzki*, s. 133–145.

⁴⁴ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 185.

⁴⁵ Zob. J. Grzybowski, *Filozoficzne skutki kontrkultury*, s. 17–35.

niał cały proces ewolucji, zgodnie z ideologiami materialistycznymi. Jest to bardzo nieuczciwe podejście i obrazuje też osobowość, która z pobudek czysto ideologicznych jest skłonna podawać fałszywe informacje publicznie⁴⁶.

Pragnienie, by wola nie wpływała na sąd rozumu, odnosi się tylko i wyłącznie do poznania teoretycznego. Żaden sąd, formujący decyzję w poznaniu praktycznym nie może dojść do skutku inaczej jak pod wpływem woli i jej to właśnie nakaz rozumu zawdzięcza moc, którą czyn przeprowadza.

W kwestii wiary sąd zupełnie inaczej się formuje. Aktu wiary nie da się zaliczyć do poznania praktycznego, ponieważ wola sięga w nim do sądów teoretycznych.

Ponad podziały dziedziny przyrodzonej wznosi się wiara nadprzyrodzona, łącząc cechy poznania teoretycznego i poznania praktycznego⁴⁷. Na osobistą działalność wola może wpłynąć przez praktyczny sąd rozumu. Wola więc może za przedmiot chcenia wziąć własne akty, bo każdy przecież może chcieć chcieć, chcieć kochać itp. Człowiek, jeśli tylko tego chce, to może miłować własną miłość.

Zdolność refleksji woli nad swą działalnością sprawia, że za te wszystkie czynności bierze ona odpowiedzialność. Chodzi o wypełnienie ich lub zaniedbywanie. Ma ona możliwość usprawnić wszystkie te czynności, na czym właśnie polega wychowanie w pedagogice personalistycznej. Chodzi tutaj o nabycie

umiejętności opanowania przez wolę wszystkich czynności. Ma to ogromną doniosłość dla pedagogiki personalistycznej. Można sobie tylko wyobrazić, jak przedstawia ojciec Woroniecki, iż pedagogiki nowożytne, które potocznie można nazywać empirycznymi, narażają człowieka na realne spaczenie życia moralnego przez założenie różnych doktryn, negujących istnienie woli jako odrębnego bytu ludzkiej psychiki⁴⁸. Dlatego pedagogika personalistyczna kładzie ogromny nacisk na kształcenie woli przez formację sumienia. Można wówczas mówić o pełnym wychowaniu i kształceniu, co skłania do nazywania pedagogiki personalistycznej pedagogiką integralną.

Rozum i wola mają szczególne znaczenie dla ludzkiego postępowania moralnego. Dają sprawność, która umożliwia w pełni opanowywać swoje podniety i kontrolować wrażliwość na sztuczne zewnątrz ich wywoływanie. Człowiek więc potrzebuje takiego wychowania, które rzeczywiście pozwoli mu czuć sens życia, a co za tym idzie poczucie realnego w nim istnienia.

W języku polskim zwykło się mówić o wolności ludzkiej woli. Warto więc w tym miejscu zadać pytanie: Na czym polega wolność człowieka i jaki wpływ ma wola na praktyczny sąd rozumu?

Ojciec Woroniecki przytacza pogląd Arystotelesa na wolność, określając ją jako panowanie woli nad poznaniem. Jednak ten wielki starożytny filozof nie zdołał rozstrzygnąć, czy samą wolność

⁴⁶ P. Skrzydlewski, *Osoba w przestrzeni publicznej*, Kraków 2016.

⁴⁷ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 186.

⁴⁸ Zob. J. Woroniecki, *Etyka*, s. 179–281.

wyboru możemy przypisywać woli czy rozumowi. Najważniejsze dla niego było, iż początkiem tych obu jest sam człowiek.

Dla świętego Tomasza z Akwinu czynność skłaniania się w wyborze na jedną lub drugą stronę należy przypisać woli. Jest to więc wynik niekonieczny, dlatego można zrozumieć, czym

jest wolność. Wolny zaś wybór jest zawsze związany z wolą jako władzą, która swą czynność spełnia będąc pokierowana rozumem⁴⁹. Zdaniem ojca Woronieckiego należy dodać jeszcze, że „wobec każdego przedmiotu niedorównującego jej pragnieniu dobra nieskończonego”⁵⁰.

4. Potrzeba wychowania ludzkiej wolności

Ojciec Woroniecki definicję wolności precyzuje bardzo dokładnie. „Wolność ludzką nazywamy zdolność, jaką nasz umysł posiada, stanowienia woli o własnych naszych czynach wobec każdego przedmiotu, który nie jest w stanie nie będąc dobrem nieskończonym, w konieczny i niezmienny sposób pociągać nas do siebie”⁵¹.

Zawarta jest tutaj obiektywna przyczyna wolności, gdyż to ona wskazuje na najważniejszy punkt, którym jest stosunek władzy nastawionej na dobro nieskończone do przedmiotu, wobec przedmiotu, który wobec tego pragnienia nie sięga, nie mając mocy przyciągania jej do siebie z konieczności. Tylko dobro nieskończone ma taką moc, jednak musi być ono dopiero poznane.

Między wrodzonym pragnieniem woli a zadowoleniem, które dają dobra skończone, zachodzi swoista dysproporcja, stanowiąca to, co najistotniejsze w wolności, co pobudza ją do szukania racji, których mogłaby chcieć, tego, czego

z konieczności nie chce. Wszędzie, gdzie ta dysproporcja zachodzi, czyn jest wolny i nic nie może go uczynić koniecznym. Dlatego, można gwałcić człowieka, ale nigdy nie jego woli.

Oprócz fizycznego gwałtu, występuje jeszcze gwałt moralny, tak bardzo charakterystyczny w naszych czasach. Człowiek pod wpływem moralnego nacisku zmienia postanowienie woli, może to w nim wywoływać paniczny strach na przykład przed grupą społeczną. Wtedy taka jednostka staje się rzeczywiście jednostką, kiedy podejmuje się tego, czego by nigdy nie chciała. Stwierdzić można wyraźnie, iż ogranicza się tu wówczas wolność w sposób wyraźny, choć wolność ta paradoksalnie i tak tkwi. Ojciec Woroniecki nawiązuje do przykładu poruszania mocy Bożej, która jak prąd ożywia wszystkie ludzkie czyny zarówno w porządku przyrodzonym, jak i nadprzyrodzonym. Tutaj jednak wolność człowieka w niczym nie zostaje naruszona⁵².

⁴⁹ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t.1, s. 189.

⁵⁰ Zob. tamże, s. 196.

⁵¹ Tamże, s. 196.

⁵² Tamże, s. 197.

Wśród ludzi daje się zauważyć nieporozumienie w sprawie pogodzenia wolności człowieka z działaniem łaski Bożej. Zdaniem ojca Woronieckiego powstało ono z błędnego pojęcia samej wolności. Wpływ na to miał chociażby indeterminizm. Z tak pojętą wolnością wpływ łaski Bożej nie jest możliwy do pogodzenia. Jeżeli przyjmiemy obiektywną doktrynę o wolności uzasadnionej stosunkiem woli do przedmiotu, to cała ta trudność znika. Działanie Boże wynosi nas ponad to wszystko. Dzięki mocy łaski Bożej widzimy te dysproporcje jeszcze wyraźniej i pełniej, panując nad wolą w odniesieniu do wszelkich dóbr przemijających. Łaska Boża wcale nie narusza ludzkiej wolności, wzmacnia za to sąd rozumu, dzięki czemu chroni wolność ludzką.

Pamiętać należy, zdaniem ojca Woronieckiego, iż wszędzie, gdzie zachodzi ta dysproporcja między wolą a przedmiotem, mamy do czynienia z wolnym aktem ludzkim. Nie da się więc myśleć, że człowiek jest wolny tylko wówczas, gdy dokonuje wyboru⁵³.

Cały normalny proces wyboru przez człowieka dóbr skończonych jest prześląknięty wolnością, zarówno w pierwszym zamierzeniu celu, jak i potem w przyzwoleniu na środki, wykonaniu nakazu rozumu oraz zadowoleniu, jakie daje uzyskanie celu. Nieustannie zachodzi ta dysproporcja między wolą, która pragnie ukojenia w dobru nieskończonym, a przedmiotami skończonymi, które tylko w małym stopniu spełniają to ukojenie. Każdy człowiek doświadcza

tego szczególnie wtedy, gdy zachodzi możliwość przerwania tego zadowolenia, a gdy ono przeminie, wtedy odczuwamy swoistą pustkę. Istnieje więc taka cecha wolności, która polega na zdolności zmiany naszych postanowień.

Bóg, zdaniem ojca Woronieckiego, nie może nie chcieć dobra nieskończonego, którym przecież on sam jest, dlatego miłuje siebie miłością odwieczną, która jest konieczna. Wszystko, co jest poza Nim, co ma znamiona początku i końca, jest przedmiotem Jego wolnej woli. Wszelkie więc stworzenie jest dziełem Jego wolnej woli. Dlatego tylko w Nim uznaje się wolność czynu oraz wyboru. W Jego woli jest wszelkie działanie. Ponieważ jest u szczytu bytu i doskonałości, przeto ma On taką wolność w obu tych kierunkach w formie najwyższej doskonałości. Natomiast człowiek, podobnie jak różnego rodzaju duchy czyste, ma jeszcze jeden przejaw wolności, który nazywa się możliwością dokonania wyboru między jakimś dobrem a złem. U Boga coś takiego nie zachodzi, gdyż jest On czystym dobrem⁵⁴. Każde stworzenie normę postępowania ma poza sobą, stąd może się od niej odchylić, co pokazuje, jak działa możliwość zgrzeszenia. Wszelkie więc duchy, które obdarzone zostały rozumem i wolą, mają możliwość wyboru między zachowaniem prawa, które im Bóg nadał, a odchyleniem się od tego. Zdarza się, że człowiek nie chce dokonać dobrego wyboru.

Człowiek ma jeszcze jeden przejaw wolności, a mianowicie ma możliwość wyboru, ale może go przerwać, odwołać,

⁵³ Tamże, s. 198.

⁵⁴ Tamże, s. 199.

zmienić, wycofując się z jego wykonania⁵⁵. Duch czysty tego zrobić nie może, ponieważ jego intuicyjne poznanie odbywa się w jednym akcie. Człowiek może zawsze wrócić ze swojej drogi, gdyż wybór jego jest wynikiem pewnych refleksji nad sądami i zawsze może inaczej wszystkim pokierować.

Ojciec Woroniecki przypomina więc o stałości życia moralnego. Trzeba mieć świadomość, że częste zmiany kierunku życia, nie służą niczemu dobremu. Człowiek powinien więc dążyć, by jego życie płynęło zawsze jednolicie, po jakiejś ustalonej drodze. Dlatego tak ważne w pedagogice personalistycznej jest wychowanie do wolności. Mimo że wydaje się, iż napotyka to jakąś wewnętrzną sprzeczność.

Wychowanie nadaje człowiekowi pewną cechę jedностajności, co dla niektórych może wydawać się ograniczaniem wolności. Cnota więc sprawia, że człowiek otrzymuje sprawność do wykonania czegoś dobrego, zgodnego ze swoim sumieniem, natomiast blokuje czynności całkowicie przeciwne, czyli wady. Wolność zostaje więc ograniczona przez cnoty. Ojciec Woroniecki już zauważył, iż pojawiły się wszelkie uprzedzenia co do cnoty, do charakteru, który maskuje się wszelkimi kultami osobistej wolności.

Ludzi, którzy łakną robić tylko to, co im się podoba, jest znacznie więcej niż tych, którzy pragną uszlachetniać swoją duszę. Ludzie wolą zmieniać kierunki moralne swojego życia w zależności od tego, co się robi. Ojciec Woroniecki prze-

strzega przed takim postępowaniem. Człowiek, który dobrze chce przeżyć życie, powinien obrać kierunek swych działań na Boga jako cel ostateczny. To nada zdrowy kierunek celom doczesnym, które będą zupełnie inaczej i pełniej odbierane dla jego życia⁵⁶. Tam, gdzie nie ma cnoty, to powstaje jakaś wada. Wady mają to do siebie, że usprawniają ludzkie czynności jednego gatunku z przewagą nad czynnościami przeciwnymi. Prowadzi to bezpośrednio do ograniczenia wolności, a z czasem człowiek popada w niewolę.

Jednostka ludzka ma w naturze tendencję do wyzwolenia się z podporządkowania całego swego życia ostatecznemu celowi, jakim jest życie wieczne w Bogu. Stąd wielu ludzi pragnie wręcz tego, by wyzwolić się spod panowania Boga, gdyż chcą sami obierać sobie swój cel ostateczny i według tego stanowić, co jest dobre, a co złe. Mało tego, istnieją ludzie, którzy przez niepohamowany pęd do władzy, pragną sami narzucać innym, co jest dobre, a co złe. Grzech aniołów właśnie na tym polegał. Nie byli oni w stanie wytrzymać tej silnej próby. Bardzo analogiczny jest grzech pierwszych rodziców.

Bunt przeciw Bogu i pragnienie obrony swojej wolności przed Nim jest bardzo zgubny zarówno dla życia doczesnego, jak i wiecznego. Warto postawić pytanie: Na czym polega istota liberalizmu, który stał się tak popularny w ostatnich czasach i tak mocno wpłynął na pedagogikę oraz programy wychowawcze przez nią tworzone? Zdaniem

⁵⁵ Zob. M.A. Krąpiec, *Akt ludzki*, dz. cyt., s. 133–145.

⁵⁶ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 201.

ojca Woronieckiego wpływ ten jest bardzo zgubny, gdyż nęci dusze hasłem wolności, ale tej, która przeciwstawia się samemu Bogu.

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że człowiek nie jest wolny od stanowienia o swym przeznaczeniu i ostatecznym celu życia. To Bóg przeznacza człowieka do tego ostatecznego celu. W granicach więc Boga zawarta jest prawdziwa wolność człowieka. Jeśli zaś istota ludzka zmienia ten cel i sama sobie go wyznacza, to staje się przez to jakby samym Bogiem, który nakłada na siebie jeszcze większe ciężary, przez skierowywanie wszystkiego na dobra doczesne. Dochodzi do sytuacji, iż człowiek wielbi swoje ja, popadając w coraz większy egoizm. Unie-możliwia to wzniesienie się ponad dobra doczesne. Życie więc takiego człowieka kręci się wokół różnego rodzaju dóbr doczesnych i przyjemności, które w rezultacie przemijają. Widać to szczególnie po tym, gdy czuje się gorzki posmak hedonistycznych przyjemności. Ludzie, którzy dali się opanować przez jakąś wadę, skąpstwa, chciwości, pijaństwa, rozpusty, pychy itp., tak naprawdę sami cierpią, bo nic nie jest w stanie ich w pełni zaspokoić, a kiedyś staną przed Bogiem i będą musieli się z wszystkiego rozliczyć⁵⁷.

Ojciec Woroniecki zauważa, że ludzie tego typu tworzą już swoje środowiska, w których żądają dla siebie praw i wolności do oddawania się swoim namiętnościom, co w rezultacie zabiera im tę wolność. Mottem życiowym takich

społeczeństw jest chęć robienia tego, co się tylko chce. W rezultacie takie życie pozbawione jest wyzwania i w konsekwencji prowadzi do pustki życiowej, której nie jest w stanie wypełnić chęć ulegania kolejnym namiętnościom.

Ojciec Woroniecki przywołuje kwestię niewoli grzechu, w którą popadają wszyscy ci, którzy służą grzechowi. Bóg jest tym, który człowiekowi wskazuje wszelkie możliwe drogi rozwoju, które są dla niego obiektywnie dobre. To dobro, które przekazuje Bóg, jest dobrem pełnym i nieskończonym. I choć z jednej strony widać, że podporządkowanie się takiemu celowi ogranicza w jakiś sposób ludzką wolność, ponieważ ogranicza wszystko to, co jest jemu przeciwne, to z drugiej strony człowiek wychodzi ponad wszelkie dobra doczesne, widząc i dostrzegając ich skończoność, dochodzi do świadomości, że dobra te stanowią tylko środki do celu i nie mogą same w sobie być celem.

Realną wolność, którą podkreśla pedagogika personalistyczna, przynosi człowiekowi prawda o przeznaczeniu Bożym⁵⁸. Dlatego ojciec Woroniecki zauważa, iż istnieje „konflikt między wolnością chwały synów Bożych a wolnością tego świata”⁵⁹. „Wolność tego świata” wydaje się o wiele bardziej obiecująca, gdyż pozwala na wiele różnych działań. Nasza natura doznaje wówczas swoistej radości z poczucia pewnej wolności, jednak skutki mogą być tragiczne dla samego człowieka, który tej wolności ulegnie. Wolność ta jest tylko swawolą,

⁵⁷ Tamże, s. 202.

⁵⁸ Tamże, s. 203.

⁵⁹ Tamże, s. 204.

kończy się dewastacją człowieka i niemocą osiągnięcia przez niego celu życia.

„Wolność chwały synów Bożych” nie tylko idzie drogą ku Bogu, ale zna też drogi, które do Niego prowadzą, między którymi każdy człowiek może wybierać. Ojciec Woroniecki przywołuje stwierdzenie Arystotelesa: „Zacni jednolicie, źli rozmaicie”⁶⁰. Droga nieskończonego dobra pełna jest różnych, niekończących się możliwości. „Źli rozmaicie” ojciec Woroniecki tłumaczy, iż chodzi o to, że rozmaite są rzeczy tego świata, które ich bardzo pociągają, jednak mała liczba dróg do nich prowadzi, dlatego same w sobie są wyjątkowo jednostajne. Odnieść to możemy tylko do dóbr materialnych, zmysłowych. Jednak dobra duchowe, jak zauważa ojciec Woroniecki, które odwracają człowieka od Boga, mają bardzo negatywny skutek. Zaliczyć możemy do nich chociażby chęć wywyższania się nad innych, do czego pcha pycha.

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że zarówno cnoty, jak i wady, zawsze niosą ze sobą pewne ograniczenia wolności. Pierwsze utrwalają w dobru, utrudniając zwrócenie się do zła, a drugie utrwalają w kierunku zła, przez co unie-

możliwiają spełnienie jakiegokolwiek dobra.

Pedagogika personalistyczna podkreśla, iż wolność, podobnie jak ludzkie sumienie, dane człowiekowi wraz z naturą są darem Bożym, który przez wychowanie należy usprawniać, uszlachetniać, by zaprawiły się do różnych powołań w naszym życiu. Kierowanie się sumieniem i wychowanie zaliczane są do zadania cnoty roztropności, natomiast wszystkie inne kształtują naszą wolność, by utwalić ją w dobru⁶¹.

W pedagogikach nowożytnych wolność często rozumiana jest jako swawola. To błędne założenie często widoczne jest w modelu wychowania bezstresowego. Dziecko jakby samo szuka odpowiedzi na nurtujące je pytania, może robić, co zechce, ucząc się na błędach. Tylko czy to rozwija w nim rozum i formuje wolę do prawdziwej wolności?

Pedagogika personalistyczna podkreśla ogromną rolę uczuć w życiu moralnym człowieka. Temat ten jest ciekawy, gdyż to właśnie uczucia wpływają na rozum i wolę człowieka. Należy więc zadać pytanie: Jaka jest rola uczuć w ludzkim życiu moralnym?

5. Wychowanie uczuciowości osoby ludzkiej

Nie można zaprzeczyć, iż uczuciowość zmysłowa ma wpływ na życie moralne człowieka. Na przełomie dziejów pojawiały się różnego rodzaju koncepcje,

które rolę uczuć albo przeceniały, albo z życia moralnego usuwały. Filozofowie greccy, szczególnie Arystoteles, w roli uczuć widzieli doniosły fakt. Jednak to

⁶⁰ Arystoteles, *Etyka nikamochejska*, II, 5, za: J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 204.

⁶¹ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 205.

wyższe czynniki umysłowe miały zdecydowany wpływ na uczucia.

Inni filozofowie rozchodzili się w dwóch powyżej wspomnianych kierunkach. Hedonizm, który związany jest z Epikurem, wysunął czynniki uczuciowe na pierwszy plan życia moralnego, widząc w rozkoszy główny wpływ na nasze postępowanie. Dlatego życie zmysłowe jest tutaj donioślejsze niż życie umysłowe. Człowiek więc za główną pobudkę swych czynów ma zaspokojenie egoistycznych potrzeb zmysłowych, które często są sprzeczne z całym porządkiem moralnym.

Ojciec Woroniecki zauważał, że wielu ludzi nie słyszało w ogóle o epikurejczykach, a mimo to postępują jak oni⁶². Epikureizm jest filozofią nieświadomą dla tych wszystkich ludzi, którzy nie mają własnej filozofii. Są to jednak ludzie, którzy widzą cel tylko i wyłącznie w swej zmysłowości. Święty Paweł mówi o takich, iż „ich bogiem – brzuch” (Flp 3,19), co oznacza ludzi, którzy popadli już w skrajny materializm. Takie więc życie jest życiem, w którym rozwijają się wady, a przez to człowiek staje się jeszcze bardziej zepsuty. Jego nastawienie wobec świata polega na szeroko rozumianej konsumpcji, a drugi człowiek przedstawia się w jego oczach jako przedmiot, z którym albo prowadzi się jakiś interes, albo wykorzystuje do swoich hedonistycznych celów.

Pedagogika personalistyczna zwraca uwagę na zło takiego modelu wychowania. W rzeczy samej stają się oni ofia-

rami swego sposobu bycia, jednak mogą wprowadzać zamęt w życiu społecznym.

Ojciec Woroniecki zauważa, iż swego czasu te formy usposobienia odrodziły się w postaci swoistego sentymentalizmu. Ma on postać szlachetności, jednak kryje się pod nim doktryna uczuciowego egoizmu, który zabija wszelkie więzy społecznej moralności, doprowadzając do skrajnego indywidualizmu.

Z sentymentalizmu wyrósł romantyzm, który przyczynił się do przekonania o roli uczuć w życiu moralnym. Przełożyło się to na słowo, uczucie, które stało się jakby przyczyną ludzkiego postępowania. Do uczucia więc zaczęto sprowadzać wszelkie sądy wartościujące jako normy. Chodziło o to, że do wszystkiego, co jest dobre lub złe, nastawiano się uczuciowo.

W ten sposób stworzono dogmat życiowy prymatu uczucia, które nie uwzględniało dwóch poziomów ludzkiej psychiki, miesząc pobudki zmysłowe z afektami woli. Stąd we wszystkim przeważały czynniki uczuciowe jako wiodące i prawdziwe.

Pionierem tej filozofii był w XIX i XX wieku Rousseau. Sentymentalizm osiągnął wtedy apogeum⁶³. Według Rousseau wola ludzka może ulegać wszystkim możliwym pożądaniom, bo skoro się ich doświadcza, to muszą być dobre. Następnie na podstawie tego spostrzeżenia Rousseau uznał za jedyną prawdę, iż skoro one są i pociągają mnie do jakiejś rozkoszy to muszą być najodpowiedniejsze.

⁶² Tamże, s. 220.

⁶³ Tamże, s. 221.

Z czasem ten przejaw sentymentalizmu, jak zauważa ojciec Woroniecki, zaczęto przesuwać stopniowo na religię. Przeżycie religijne jest ważniejsze od rozumu. Ustosunkował się do tego papież Pius X w encyklice *Pascendi dominici gregis*. Pojawił się także sentymentalizm w pedagogice.

Nie da się ominąć faktu, iż doktryny te przeniknęły nawet do Ministerstw Oświaty, w których pojawiły się różnego rodzaju sentymentalizmy. Zdaniem ojca Woronieckiego wpływ ten był bardzo niekorzystny dla pedagogiki nowożytnej. Stąd rolę pedagogiki personalistycznej będzie zawsze to, aby uświadamiać istotę znaczenia danych słów. Nie byłoby to dla niej możliwe bez fachowego podłoża, u którego leży filozofia realistyczna. Przeciwna sentymentalizmowi jest doktryna, którą w starożytności głosili stoicy. Przedstawicielem jej był Zenon z Kiton. Dostrzegł on niebezpieczeństwa, jakie groziły ludzkiemu życiu moralnemu ze strony oparcia się na uczuciach zmysłowych. Należy więc ograniczać się tylko i wyłącznie do rozumu i woli. Chodzi o to, by w człowieku wzbudzić pewnego rodzaju znieczulenie, czyli swoisty stan apatii. Dla stoików był to swoisty szczyt doskonałości moralnej. Z czasem stoicy nieco spuścili z tonu, mówiąc o tak zwanych uczuciach statycznych (*eupatie*), czyli wszelkich dobrych pragnieniach, radości i dobrej obawie. Przejął to od stoików Cycero i tak przetrwało to do naszych czasów.

Ojciec Woroniecki zauważał, że u podstaw rozumowań stoików leżał materia-

lizm, który sprawił, że nie potrafili odróżnić wolnej woli od uczucia. Stąd łatwiejsze było dla nich głoszenie ideału wyrzeczenia się uczuć i apatii niż praktykowanie tego w życiu. Zdarzały się w starożytności sytuacje, gdy wysmiewano stoików, którzy nie potrafili panować nad uczuciami.

Podobny rodzaj myślenia narodził się u Kanta. Całkowicie wyrzucił z życia moralnego pożądanie szczęścia. Nie ma więc według niego możliwości zadowolenia uczuciowego. Widać u niego zdecydowane uprzedzenie w stosunku do uczuć⁶⁴.

Woroniecki zatem przekonywał do tezy, że jeżeli pedagogika pozbawiona zostanie filozofii realistycznej, to będą się rozprzestrzeniać różnego rodzaju utopijne hasła o pseudofilozoficznym zabarwieniu. Dlatego pedagogika personalistyczna podkreśla, że uczucia ludzkie nie mogą kierować życiem człowieka. Same w sobie nie są w stanie doprowadzić człowieka do celu, ale też nie są same w sobie ani dobre, ani złe. Ich wartość zależy od rozumu i woli, które ich używają i uszlachetniają. Rozum i wola są niezbędne do spełniania się człowieka jako człowieka, jeśli jednak opanowane zostaną przez uczucia, to życie będzie nieuporządkowane. Nie można jednak kaleczyć natury ludzkiej przez ich całkowite zniesienie. Natura ta, jak wiemy, składa się z duszy i ciała. Uczucia muszą być kształtowane i należy je „uduchawiać”, o czym mówią założenia pedagogiki personalistycznej. Dlatego wszystko w życiu musi być na swoim miejscu, także uczucia.

⁶⁴ Tamże, s. 223.

Uczucie więc nie jest najistotniejsze, choć istotne, gdyż zawsze podporządkowane musi być wyższym czynnikom umysłowym. Odpowiednio rozwinięty rozum i uformowana wola mogą w procesie wychowania nadać im właściwe miejsce⁶⁵. Ojciec Woroniecki stwierdzał wyraźnie, iż człowiek, który zamierza obrać sobie jakiś cel, najpierw porusza wolę, a razem z nią wszelkie czynniki uczuciowe. Nie jest możliwe pozbycie się uczuć przy dokonywaniu wyboru jakiejś drogi. Wola najpierw poznaje przez rozum, jednak ten bez zmysłów nie jest w stanie niczego ani wyrazić ani też przedstawić. Pierwiastki zmysłowe usposabiają człowieka w jakim kierunku ma wszelkie swoje działania przedsięwziąć. Przykry wysiłek hamuje działanie woli, natomiast widok jakiegoś zadowolenia staje się większą zachętą do działania. Na każde ludzkie przedsięwzięcie oddziałuje także zmysłowe samopoczucie⁶⁶.

Ojciec Woroniecki zauważał, że nawet modlitwa wewnętrzna potrzebuje pewnego skupienia i opanowania wyobraźni, co powoduje zmęczenie, a w konsekwencji negatywne nastawienie uczuć. Udział czynników zmysłowych trwa przez całe życie człowieka.

Ojciec Woroniecki przytacza także możliwość obrania sobie celu życiowego, jakim jest Bóg. Droga do Niego wiedzie przez różnego rodzaju środki. Mówimy o nich dobra skończone, gdyż nie mogą być środkiem samym w sobie. Te środki także wywołują różnego rodzaju uczucia

wewnętrzne, dając przyjemność, radość, pozytywnie usposabiając.

Natomiast dobro nieskończone, jakim jest Bóg, wymaga od nas pewnych wyrzeczeń, co jest bardzo trudne, gdyż po drodze trzeba wyzbyć się wielu pokus, by iść w stronę Boga. Wyrzeczenie się uczuć w jakimś kontekście może być trudne do opanowania, szczególnie jak tyle wspaniałych rzeczy człowiek ma dookoła.

Dlatego pedagogika personalistyczna akcentuje staranne wychowanie, by człowiek potrafił nazywać rzeczy po imieniu, by umiał określić swój cel w życiu, opanowując uczucia. Staje się on wówczas wielkim człowiekiem, osobą obdarzoną szczególnie szlachetną naturą, która gotowa jest do służby Bożej.

Wobec każdego aktu woli uczucia muszą znajdować określone miejsce. Uczucia inaczej reagują, gdy człowiek zamierza coś osiągnąć. Wola jego pragnie tego i jest gotowa do działania. Rozum wszystko planuje i określa pewne czynności, które szereguje, by można było coś zrealizować. Natomiast uczucia wprowadzają niepewność co do działania człowieka.

Władze uczuciowe zawsze będą dążyły do zaspokojenia własnych skłonności, i to nawet wówczas, kiedy cel zostanie już osiągnięty⁶⁷. Odrębność działania uczuć i woli, jest wyraźna, gdy się rozchodzą ze sobą. Jednakże na pierwszy rzut oka jest to trudne do zbadania. Kiedy człowiek cierpi ból, to w woli i w uczuciu powstaje pragnienie

⁶⁵ Tamże, s. 224.

⁶⁶ Tamże, s. 225.

⁶⁷ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 226.

ulgi. Nie ma więc tutaj jakiegokolwiek rozdźwięku między nimi.

Inaczej rzecz się ma, kiedy musi zostać zaplanowana jakaś operacja. Wola chce tego dla zdrowia, jednak zupełnie inaczej mówią uczucia, które wprowadzają lęk, a ten zaś niepewność. Wola więc ma za zadanie nieraz przeciwstawiać się różnego rodzaju uczuciom. Nasuwa się pytanie: W jaki sposób odbywa się oddziaływanie czynników uczuciowych na wolę?

Pedagogika personalistyczna podkreśla fakt, który miał miejsce na początku stworzenia świata. Chodzi o grzech pierworodny, który wprowadził do natury ludzkiej pewne nieuporządkowanie. Skutki tego grzechu widoczne są szczególnie w momentach zmagania między ciałem a duchem⁶⁸. Rozdźwięk zaobserwowali już wielcy filozofowie starożytności. Ojciec Woroniecki pisze: „Uderzyły one już Platona, który z nich wysunął wniosek, że nie mógł być już taki pierwotny stan człowieka. Znał je Arystoteles, jak o tym świadczy ciekawy jego ustęp o pokusach zmysłowych (...). Doświadczył ich też Owidiusz i wyrwały mu one z głębi duszy znany jęk: «widzę, co jest lepsze, i mogę nawet tego dowieść, a jednak idę

za tym, co gorsze». Podobnie i św. Paweł przedstawił nam dramatycznie ten wewnętrzny rozdźwięk serca ludzkiego: «Albowiem nie rozumiem co czynię: bo to nie czynię, co chcę dobrego: ale złe, które nienawidzę, to czynię. Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, to przyznaję, że Zakon jest dobry. Teraz zaś już nie ja to czynię, czego nie chce, ale grzech, który we mnie mieszka. Wiem bowiem, że we mnie nie mieszka dobre, to jest w ciele moim. Ale bowiem chcieć jest w mej mocy, ale by dobre wykonać, nie znajduję. Nie czynię bowiem dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę to czynię. Jeśli zaś to czynię, czego nie chcę, już nie ja to czynię ale grzech, który we mnie mieszka. Znajduję więc to prawo, że gdy chcę czynić co dobre, zło do mnie przyłga. Albowiem według wewnętrznego człowieka kocham się w Zakonie bożym: lecz widzę inny zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i poddający mię w niewolę w zakonie grzechu, który jest w członkach moich. Niestety ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała tej śmierci? Łaska boża przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Przeto ja sam służę umysłem Zakonowi bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu» (Rz 7,15–25)⁶⁹.

Zakończenie

Przywołany fragment z listu świętego Pawła do Rzymian, ma wyjątkowo doniosłą rangę dla kwestii prezentowanych przez ojca Woronieckiego. Stwier-

dzić należy, iż w człowieku czynniki zmysłowe mogą mieć większą siłę niż czynniki umysłowe. Wiąże się to z tym, iż uczucia w takich momentach poprze-

⁶⁸ Tamże, s. 227.

⁶⁹ Tamże, s. 169–170.

dzają wolę i rozum, a to znaczy, że pociągają je za sobą. Zmniejsza się wówczas wartość moralna czynu, co wpływa na odpowiedzialność.

Podobnie zły czyn pod wpływem uczucia zostaje zmniejszony, czyli mniej zły, podobnie z dobrym. Ojciec Woroniecki zauważa, iż istnieją takie momenty, gdzie odpowiedzialność za dany czyn może całkowicie zginąć⁷⁰. Dzieje się tak w chwilach życia człowieka, kiedy niespodziewane uczucie opanuje wszystkie siły ludzkiej psychiki, wyczerpując go tak, iż nie będzie miał już ich więcej do posługiwania się rozumem i wolą. Przez silny wybuch danego uczucia, przy ogromnym szale zmysłów, działanie rozumu i woli może być całkowicie zniknąć. Powodować je mogą różne uczucia, jak pożądanie, gniew, zazdrość, strach, czyli wszystkie te, które zalicza się do negatywnych. Doprowadza to do takiego działania człowieka, który tracąc siły do posługiwania się rozumem i wolą, działa jak rozjuszona zwierzę. Może to być działanie zupełnie bezinteresowne, a nawet bezsensowne, gdyż wytracony z równowagi nie jest w stanie się opanować.

Zdaniem ojca Woronieckiego nie może być wówczas mowy o odpowiedzialności i wolności w momencie popełnienia takiego czynu. Jednak pozostaje odpowiedzialność, że się do takiego stanu siebie doprowadziło! Życie umysłowe musi zostać opanowane przez człowieka. Jest to właśnie zadanie pedagogiki personalistycznej. Uświadomienie sobie takiego stanu rzeczy, pozwala na ogra-

niczenie pewnych negatywnych działań. Wychowanie personalistyczne zdaniem ojca Woronieckiego, winno być tak planowane, by człowiek był w stanie zapobiegać podobnym wybuchom.

Życie ludzkie napełnione jest wieloma prowokacjami, które często spadają na człowieka nieplanowane. Gorzej jest, gdy owe prowokacje są właśnie planowane i mają za zadanie wytracić człowieka z równowagi psychicznej. Formacja sumienia i kształtowanie charakteru przez rozwój intelektualny, powinny redukować stany emocjonalne przez nabycie zdolności do realistycznej oceny każdej sytuacji życiowej. Jest to możliwe dzięki prezentowanej pedagogice personalistycznej, która zawsze ma wymiar integralny. Jest oparta na trwałych wartościach i filozofii realistycznej.

Istnieje jeszcze jedno uczucie, które zmniejsza wolność i odpowiedzialność, a jest nim strach. Ojciec Woroniecki przypominał, iż jest to uczucie negatywne. Nikt o zdrowych zmysłach i ukształtowanej psychice nie pożąda strachu dla samego strachu. Jednak strach, bardziej uniewinnia człowieka niż wyżej wymienione negatywne uczucia. Silny strach powoduje zawieszenie działalności władz umysłowych i znosi odpowiedzialność. Wpływa niezależnie na kształtowanie się sądów praktycznych, które decydują o ludzkim postępowaniu. Wszystkie uczucia wpływają na sądy praktyczne, uprzedzając zastanowienie rozumu⁷¹. Cały proces ten odbywa się za pośrednictwem zmysłów wewnętrznych. Zaliczamy do nich

⁷⁰ Tamże, s. 228.

⁷¹ Tamże, s. 229.

wyobraźnię, rozsądek zmysłowy bądź pamięć. To właśnie z nimi działalność rozumu praktycznego jest najbardziej złączona. Swe podłoże organiczne mają oparte na uczuciowości.

Wszystkie dążenia poszczególnych władz ma zawsze wola, która skierowana jest na dobro. W czynie ludzkim, zdaniem Woronieckiego, zachodzą niekiedy momenty, gdy przechylą się wola na zadowolenie uczuć zmysłowych. Jeśli dojdzie do sytuacji, gdy zatrzyma się przed rozumem zmotywowana jakiś zadowoleniem, może skłonić go do zatrzymania. Dochodzi wówczas do sytuacji, kiedy rozum kieruje się uczuciem, odkładając na bok obiektywne rozumowanie. Obiektywne rozumowanie zachodzi wówczas, kiedy uczucie nie ma na niego wpływu. Natomiast jeśli zakorzeni się jakaś wada, to swoiste targowanie z rozumem odchodzi na bok, gdyż jej siła przebiecia jest tak silna, że oddziałuje bezpośrednio na sąd rozumu. Całe wówczas rozumowanie praktyczne przy ustalaniu jakiś planów, szukaniu środków, radości z uzyskanych celów – zostaje pod wpływem owej wady. Jeśli zakorzeni się mocno w duszy, to jej pobudki zaczną działać perfekcyjnie, tłumiąc, a nawet wypaczając sumienie, nadając postępowaniu własne piętno. Taki wpływ uczuć nie znosi ludzkiej odpowiedzialności, gdyż człowiek sam ponosi winę za swe zaślepienie.

Ojciec Woroniecki przywołuje tutaj ostrzeżenia Pana Jezusa, które dotyczyły pogrążania się duszy w ciemnościach, przez zakorzenianie się w niej wad.

Jednak rozum ludzki oraz wola nie pozostają całkowicie bezsilne wobec różnych wad⁷². Umysł z uczuciami nie powinien postępować despotycznie, jak z niewolnikami, a jak z wolnymi⁷³. To zalecenie pedagogiki personalistycznej i realistycznej zarazem. Zdaniem ojca Woronieckiego człowiek powinien starannie wychowywać uczucia, aby bez oporu spełniały nakazy rozumu. Na uczucia więc możemy wpływać przez wyższe czynniki umysłowe, przez zmysły poznawcze zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które dostarczają uczuciom bodźców. Aktem woli możemy więc przesuwac wzrok, słuch, powonienie, a nawet wyobrażenia negatywne zasłaniać pozytywnymi.

Ojciec Woroniecki zauważał, że jedne uczucia możemy przesunąć i wzbudzić inne, które dla nas są stosowniejsze w osiągnięciu danego celu. Opanowanie strachu możemy ułatwić przez oparcie się na mężnym postanowieniu oparcia się niebezpieczeństwu. Kiedy się smucimy, przedstawiamy sobie obrazy, które podnoszą nas na duchu, wywołując tym samym radość duchową. Uczucia nie są niewolnikami bezmyślnie wypełniającymi rozkazy, a powinny być opanowane przez wolę, która jest ich towarzyszem opiekującym się nimi.

Ojciec Woroniecki przytacza przykład błędu, jakim była apatia stoików. Ideał wychowania nie polega na tym, że stłumi się całkowicie uczucia. Wychowanie polega na tym, żeby wszystkie uczucia były należycie używane i wprowadzone do życia moralnego. Wszystkie

⁷² Tamże, s. 230.

⁷³ Por. Arystoteles, *Polityka*, I, 3.

uczucia napełnione są pewną siłą emocjonalną, która przez człowieka powinna być dobrze ukierunkowana i odpowiednio spożytkowana do rzeczywistego dobra⁷⁴.

Wartość moralna uczuć wywołanych nakazem rozumu jest zupełnie inna niż wtedy, gdy uczucia te są przed zastanowieniem, pociągając za sobą władze umysłowe. Wówczas czynek dobry traci na dobroci, a czynek zły na złości. Najważniejsza jest jednak świadomość, że pedagogika personalistyczna dba o kształtowanie uczuć. Jest to jej szczególna specyfika w odniesieniu do pedagogiki nowożytnej. Ma za zadanie zapewnić czynnikom umysłowym pomoc wszelkim działaniom zmysłów. Usprawnienie takie ma miejsce wtedy, gdy człowiek wychowywany jest w cnotach. Wynik tego wychowania polega na tym, iż człowiek może czasami swoim uczuciom zaufać, gdyż dzięki cnotcie mają one swoisty umiar.

Takie opanowanie uczuć spotykane jest u świętych Kościoła. Pozwala im to o wiele dalej iść z uczuciami niż przeciętnym osobom. Ojciec Woroniecki przywołuje powiedzenie: „dla czystych wszystko czyste”. Człowiek wolny i opanowany może wszystko, bo wie, gdzie jest grzech, i nie ma w nim łatwej skłonności do popadania w jego sidła.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia dotycząca uczuć, a mianowicie brak szczerości. Ojciec Woroniecki podaje, iż „szczerłość naszego postępowania zależy tylko od zgodności z tym, co się w umyśle dzieje, a jego obowiązkiem często bywa przeciwstawić się uczuciom, które jego nastrojom nie odpowiadają, i nastawić je w innym kierunku”⁷⁵. Jeśli ktoś sobie nakazuje coś niezgodnego z tym, co myśli lub zamierza, świadczy to, iż człowiek ten całe swoje postępowanie ma nieszczerze.

W systemach autorytarnych, w których człowiek pojmowany jest kolektywistycznie ma miejsce często sytuacja, że człowiek działa inaczej niż myśli. Tego rodzaju formacja kształtuje dwuwartościowy ogląd rzeczywistości, często motywowany dostrzeganiem zależności materialnych w każdym działaniu. Ojciec Woroniecki przywołuje kwestię wymuszania objawów uczuciowych, co związane jest z hipokryzją człowieka, nieszczerością uczuć, ale także całego jego zachowania.

Pedagogika personalistyczna dąży więc do harmonii na obu poziomach, by zachodziła zgodność czynów z tym, co umysł myśli, jak i z tym, co się dzieje w zespołach uczuciowych. Wszystko ma prowadzić do tego, by całe zachowanie człowieka było rzeczywiście szczerze⁷⁶.

⁷⁴ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, s. 231.

⁷⁵ Tamże, s. 233.

⁷⁶ Tamże, s. 234.

Bibliografia:

1. Krąpiec M.A., *Akt ludzki*, w: *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 1, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2000, s. 133–145.
2. Maryniarczyk A., *Zeszyty z metafizyki*, t. 1–3, Lublin 1998–2001.
3. Woroniecki J., *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1–2 (cz. I-II), Lublin 2013.
4. Woroniecki J., *Katolickość tomizmu*, Lublin 1999.
5. Woroniecki J., *Wychowanie człowieka. Pisma wybrane*, Kraków 1961.
6. Woroniecki J., *Etyka*, w: *Zarys filozofii. Praca zbiorowa*, t. 2, Lublin 1929, s. 179–281.
7. Woroniecki J., *Paedagogia perennis. Św. Tomasz a pedagogika nowożytna*, „Przegląd Teologiczny” 5 (1924), s. 143–160.
8. Woroniecki J., *Umiejętność rządzenia i rozkazywania*, Lublin 2016.
9. Woroniecki J., *U podstaw kultury katolickiej*, Lublin 2002.
10. Woroniecki J., *W szkole wychowania. Teksty wybrane*, Lublin 2008.
11. Woroniecki J., *Wychowanie społeczne i praca społeczna*, „Prąd” 9 (1921) nr 1–2, s. 13–22; nr 3–4, s. 58–73.

The Role of Intellectual and Sensory Powers in Human Moral Life and the Integral Education of the Person in Fr. Jacek Woroniecki OP

Keywords: Jacek Woroniecki OP; Thomism; rational psychology; intellect and will; conscience; emotions; integral education; personalist pedagogy; freedom; virtue.

The article analyses the role of intellectual and sensory powers in human moral life in the thought of Fr. Jacek Woroniecki OP, grounded in Thomistic rational psychology and virtue ethics. It begins with the distinction between two levels of psychic life: the sensory level (sense cognition and sensory appetite expressed in emotions) and the intellectual level (intellect and will). These levels remain closely coordinated in every human act. The paper presents: (1) the structure of moral action as a process moving through cognition, inclination, intention, deliberation, choice and execution; (2) conscience as the practical judgment of reason, commanding or forbidding before action and evaluating after action; (3) the problem of moral certainty and the possibility of an erroneous conscience when

knowledge of moral law and circumstances is neglected; (4) the will as the 'general motor' of psychic powers and the meaning of freedom with regard to finite goods and the ultimate end; and (5) emotions as a sensory 'accompaniment' of spiritual acts, requiring formation and 'spiritualisation' under the rule of reason and the education of the will. The concluding section formulates educational implications: integral education demands the formation of intellect (orientation to truth), will (stable readiness to choose the good) and conscience (upright practical judgment), together with the ordering of emotional life through virtues. In a personalist perspective, education for freedom is not self-will but the capacity for consistent pursuit of the good that perfects the person.